

Estratégias Dinâmicas de um Laboratório de Comunicação Tecnológica
Dynamic Strategies of a Technological Communication Laboratory

Wilton Garcia¹

Resumo

Este texto aborda um conjunto de estratégias dinâmicas desenvolvidas no Laboratório #Labtec_ da Fatec Itaquaquecetuba, CPS, Fapesp. Do ponto de vista teórico-conceitual, temas emergentes como o Decolonial, no Brasil e no mundo, estimulam um debate. Do ponto de vista prático, a formação profissional tecnológica solicita constante atualização, ao acompanhar as inovações digitais, sobretudo nos campos da comunicação, da cultura e da tecnologia. E o ensaio como método elabora uma discursividade. Com produção de efeito, os resultados são divulgados nas redes sociais.

Palavras-chave: Comunicação, Estratégia, Laboratório de Comunicação Tecnológica.

Abstract

This paper addresses a set of dynamic strategies developed at the Laboratory #Labtec_ at Fatec Itaquaquecetuba, CPS, Fapesp. From a theoretical-conceptual point of view, emerging themes such as Decolonial, in Brazil and worldwide, stimulate debate. From a practical point of view, professional technological training requires constant updating, as it keeps up with digital innovations, especially in the in the fields of communication, culture and technology. And the essay as a method develops a discursivity. With effect production, the results are disseminated on social networks.

Keywords: Communication, Strategy, Technological Communication Laboratory.

Resumen

Este texto aborda un conjunto de estrategias dinámicas desarrolladas en el Laboratorio #Labtec_ de Fatec Itaquaquecetuba, CPS, Fapesp. Desde el punto de vista teórico-conceptual, temas emergentes como lo Decolonial, en Brasil y en el mundo, estimulan el debate. Desde un punto de vista práctico, la formación profesional tecnológica requiere una actualización constante, ya que sigue las innovaciones digitales, especialmente en los campos de la comunicación, la cultura y la tecnología. Y el ensayo como método desarrolla una discursividad. Con producción de efectos, los resultados se publican en las redes sociales.

Palabras clave: Laboratorio de Comunicación, Estrategia, Comunicación Tecnológica.

Résumé

Ce texte aborde un ensemble de stratégies dynamiques développées dans le Laboratoire de #Labtec_ de Fatec Itaquaquecetuba, CPS, Fapesp. D'un point de vue théorique-conceptuel, des thèmes émergents comme décolonial, au Brésil et dans le monde, stimulent le débat. D'un point de vue pratique, la formation professionnelle technologique nécessite une mise à jour constante, car elle suit les innovations numériques, notamment dans les domaines de la communication, de la culture et de la technologie. Et l'essai comme méthode développe une discursivité. Avec production d'effets, les résultats sont publiés sur les réseaux sociaux.

Mots clés: Communication, Stratégie, Laboratoire de Communication Technologique.

¹ Artista Visual, Doutor em Comunicação pela USP, Professor da Fatec Itaquaquecetuba, Pesquisador Fapesp, www.wiltongarcia.com.br, e-mail: 88wgarcia@gmail.com.

*Os Gafa (Google, Apple, Facebook e Amazon),
ao reforçar o poder econômico,
redefinem o sentido social:
os hábitos e o significado do trabalho e do consumo
a comunicação e o isolamento das pessoas. (...)
reconfiguram o significado do convívio e das interações.*
Canclini (2021, p. 21-22)

Se o cotidiano está, cada vez mais, complexo e (de)marcado por adventos hipermediáticos, Canclini (2021) observa, na epígrafe deste texto, a sistematização de mudanças radicais de economia e poder que (re)configuram as interações digitais. As mediações emergentes impulsionam o humano para além do lugar comum. Disso, surge uma questão no referido texto: como observar as estratégias dinâmicas das tecnologias emergentes?

Este trabalho aborda um conjunto de estratégias dinâmicas desenvolvidas no Laboratório de Comunicação Tecnológica – #Labtec_ da Fatec Itaquaquetuba, CPS, Fapesp. O #Labtec_ oferece ferramentas tecnológicas para gerar estratégias, propostas por estudantes e docentes, na formação profissional tecnológica. Vale o experimentar.

Do ponto de vista teórico-conceitual, as discussões sobre temas urgentes como o Decolonial (Maldonado-Torres, 2007; Hui, 2020; Aguiar, 2024; Kaseker, Vessoni, 2024) estimulam pressupostos crítico-reflexivos cujo paradoxo aproxima a condição ideológica da tecnológica. Do ponto de vista prático, a velocidade abrupta da nossa sociedade solicita constante atualização e inovação para ampliar as representações contemporâneas (Eagleton, 2021; Gumbrecht, 2015).

E o percurso metodológico desta pesquisa qualitativa evidencia o formato ensaio, na proposição de uma argumentação discursiva. Ou seja, o ensaio como método (Canclini, 2016; Meneghetti, 2011) elabora uma discursividade. Com produção de efeito, os resultados são divulgados nas redes sociais entre blog, website, fórum ou revista científica.

Realizadas tais preliminares, dois tópicos (re)equacionam a distribuição dos dados: 1) Decolonial – um conceito; e 2) Estratégias Dinâmicas – uma prática. Além disso, efetiva-se o Desfecho. São instâncias díspares que proliferam a expressão viva a respeito das experimentações propostas pelo #Labtec_.

1) Decolonial – um conceito

De maneira equivocada, a lógica colonial antiquada provocou, do ponto de vista histórico, um conjunto expressivo de respostas teórico-conceitual: Neocolonial, Pós-colonial, Descolonial, Decolonial, Transcolonial, Contracolonia. São vertentes instigantes de princípios e fundamentos para combater o massacre devastador da herança colonial. Sem dúvida, tal conjunto de respostas epistemológicas (teóricas, conceituais) procura refletir as tentativas de atacar esse fracasso colonial, bem como consolidar outras/novas abordagens vertentes, as quais procuram ampliar os Direitos Humanos (Canclini, 2021).

E se a ideologia compreende um conjunto extenso de ideias, crenças, valores e princípios, as quais orientam certa posição e ação sociocultural e político-identitária de um sujeito ou um grupo, o decolonial (re)dimensiona, radicalmente, a sociedade contemporânea, ao tentar evitar a exploração humana (Canclini, 2016). Mas isso não é tarefa fácil. Dessa maneira, a condição decolonial renova a perspectiva contemporânea, ao evidenciar novos formatos de pesquisa, estudos, trabalhos e resultados. Quando se trata de uma proposta epistemológica decolonial, Kaseker e Vessoni (2024, p. 14) afirmam:

É importante não reproduzir métodos extrativistas e autoritários na construção de conhecimentos. Ao discutirmos aproximações e distanciamentos entre os termos epistemologia e sabedoria, explorarmos propostas como a dos saberes artesanais, a ideia de uma ecologia de saberes e ainda posturas como o corazonar e o sentipensar percebemos o tamanho do passo a ser dado. E este passo é em outra direção.

Distante da reprodução de grandes narrativas para a produção do conhecimento, o saber (e o fazer) torna-se validado por sua localidade, a qual legitimam suas próprias ideias. Esta citação evita a reprodução do sistema hegemônico, ao propor uma (re)formulação da produção de conhecimento para avançar no pensamento local, perto das pessoas. Seria algo capaz de salientar as necessidades que envolvem o sujeito em seu ambiente, ao demonstrar a sabedoria predominante do cotidiano. Isso contribui para a subjetivação de traços identitários e culturais que contextualizam o ambiente, o sujeito e as coisas do mundo. Valorizar a produção local seria um lema decolonial.

O problema que atravessa o campo teórico-conceitual da comunicação, da cultura e da tecnologia está na ultrapassada confirmação da colonialidade de poder, controle e dominação do sistema capitalista neoliberal tecnológico (Hui, 2020). O que faz não apenas surgir, mas registrar sua vivência como adaptabilidade dessa realidade multicultural, diaspórica, híbrida (Canclini, 2016).

A fonte de um pensamento contundente, na linhagem decolonial, inaugura um caminho divergente do que já está dado. No acesso à informação com as tecnologias emergentes, em um ato inclusivo, o vigor decolonial, como estratégia dinâmica, acelera as decisões, enriquecendo o cenário contemporâneo. Isso reflete direto no viver, sobretudo no acesso à informação; muito embora a desinformação fortalece, ainda mais, o sistema capital.

Com efeito entre o saber e o fazer, a prática epistêmica sobre o decolonial (entre o que se produz, se dissemina e circula) valoriza a produção de informação, especialmente no uso das tecnologias, bem como quando se recorta o território geopolítico da diversidade cultural da América Latina (Aguiar, 2024). O que se inscreve no mapa global a partir de sua diversidade cultural, cuja riqueza permeia os povos originários, nativos, reconhecidos como andinos, amazônicos, caraíbas caboclos, caiçaras, caipiras, indígenas. A diversidade cultural mostra a potência criativa desses povos.

As mediações emergentes de processos comunicacionais, informacionais, midiáticos e tecnológicos buscam soluções criativas e flexíveis aptas a promover sua própria decolonização. Tais mediações ativam o campo (hiper)midiático, ao considerar as produções científicas inter/multi/transdisciplinar, em um possível giro decolonial (Maldonado-Torres, 2007), como mudança de perspectiva contemporânea (Aguiar, 2024; Kaseker, Vessoni, 2024). A transformação visa uma nova jornada acadêmica.

A noção de decolonialidade, assim, renova as expectativas do cotidiano para se valer da experimentação. Entre a manifestação de diversas vozes subalternas e sua escuta fragmentam-se questões complexas para lutar contra o abuso do capitalismo e destacar a disputa para se reconhecer e legitimar as pessoas no mundo (Hui, 2020). Não se apaga ou anula o/a Outro/a; pelo contrário. Fica a ideia intrigante para promulgar a qualidade das relações humanas (Canclini, 2016; Eagleton, 2021; Gumbrecht, 2015).

2) Estratégias Dinâmicas – uma prática

No propósito do Laboratório de Comunicação Tecnológica – #Labtec_ da Fatec Itaquaquecetuba, CPS, Fapesp, verifica-se o esforço de aprofundar algumas experimentações tecnológicas, como estratégias dinâmicas, que provocam deslocamentos na prática. Ou seja, o experimentar desenha um grupo de experiências e realizações que examinam possibilidades tecnológicas, pois permite o/as participantes (estudantes e docentes) usufruir de erros e acertos, na medida em que testam suas ideias.

Afinal, um Laboratório avançado, como espaço de experimentação serve para investigar o que surge de novidade tecnológica na sociedade, ao gerar resultados surpreendentes, a partir de esforços inferidos. Sendo assim, essas estratégias e seus respectivos desempenhos elencam diretrizes complexas e, ao mesmo tempo, simplificam a ordem das facilidades digitais.

Como exemplo da produção tecnológica oriunda do #Labtec_, no segundo semestre de 2024, ocorreu a Ocupação Mix Brasil – Mostra de Artes Visuais do Festival Mix Brasil da Cultura e da Diversidade, na cidade de São Paulo. Como prática criativa, alguns trabalhos artísticos expostos nesse evento foram produzidos pelo #Labtec_, inclusive uma obra foi selecionada como ilustração publicitária do evento (fig. 1).

Figura 1 – ilustração publicitária

Fonte: Do Autor

Este trabalho criativo intitulado *Afroqueer FuturAIR* carrega consigo vestígios afrodescentes representantes de nossa brasilidade em diálogo com a inteligência artificial (IA). Torna-se uma experimentação tecnológica (artística, cultural, estética e/ou poética), com reuso de material analógico (reciclado) como papel, tinta etc. Quando fotografado, a produção do efeito visual se altera, cuja colagem simples se forja com camadas de elementos visuais.

Enquanto temática contemporânea, a ideia de futuro – instigada pela ampliação do substantivo futuro e o verbo “futurar” – (re)equaciona a inscrição verbo-visual *futurar diverso* (fig. 2), a partir da IA (Hui, 2020). Para além de uma inovação disruptiva, os parâmetros expandem projetos que expressam o entorno do #Labtec_.

Figura 2 - *Afroqueer FuturAIR* [50x50, 2024]

Fonte: Do Autor

Para (Hui, 2020), “o desafio da inteligência artificial não está na construção de uma superinteligência, mas na facilitação de uma noodiversidade. E para que a noodiversidade seja possível, precisaremos desenvolver uma tecnodiversidade”. A inteligência vira um princípio cobiçado pelo mercado como fator de impacto, na velocidade da produção e da entrega do que se espera do resultado útil ao capital.

Se arte, cultura e educação nos fazem melhores seres humanos, certos atributos como criatividade e emoção, a flexibilidade instaura-se na versatilidade explorada pelo fluxo de informação, de modo paradoxal (Garcia, 2024). Talvez, seria ressaltar uma sociedade mais capacitada, tecnologicamente, perante a inovação e a atualização (Gumbrecht, 2015; Arruda, 2024); ainda que, “a IA não é inteligente”, conforme declaram Santaella e Kaufman (2024, p. 51). O que solicita uma reflexão crítica.

Figura 3 – post Instagram

Fonte: Do Autor

Nesse contexto, o impulso entre computação e digital realçam algoritmos, internet das coisas, dispositivos imersivos ou sensores digitais recorrentes no cotidiano do universo acadêmico, em especial no #Labtec_. Para Citelli (2015, p. 67), “a inflexão dirigida ao entendimento do recurso tecnológico como dispositivo desinterditado (...) deixa ao longo do caminho o entendimento das mediações como elementos multidirecionais e multidimensionais”. Tais mediações aceleram nosso conviver.

Desse jeito, a comunicação tecnológica desdobra-se com a cultura digital nas redes sociais da internet com lives, podcasts, entrevistas, vídeos, fotografias, entre outros. Segundo Canclini (2021, p. 63), “os meios e as redes captam o descontentamento dos habitantes das cidades que não se conformam com viver em interações difusas e inapreensíveis. Então, o rádio, a TV e a internet – redes translocais – constroem relatos de localização”. Na prática, comunicação, cultura e tecnologia fomentam o #Labtec_.

Todavia, diferentes camadas estratificadas, socioculturalmente, atingem a produção de conhecimento, subjetividade e informação por um estado decolonial. Com essa noção decolonial, a diversidade de vozes acata as modificações radicais a favor da vida como produção de subjetividade.

1) Desfecho

A IA desenvolve diversas atividades; desde as produções de texto, imagem e som para garantir sua própria autossupervisão (automação). Trata-se da capacidade de aprendizagem profunda a partir de determinada experiência, na precisão da informação para facilitar ações recorrentes com o filtros de busca específica (especializada). Com isso, as inovações digitais permeiam o sistema capitalista, interessado nas interações tecnológicas, para alcançar maiores resultados econômicos.

Um pensamento criativo e flexível, na atualidade, solicita manejo na condução humana, sobretudo no viver em sociedade. Ou seja, quanto mais vozes se multiplicam, se diversificam e se alternam com as representações sociais na cultura digital, maior seria a pluralidade para se pensar e agir sobre determinados valores, inclusive a tecnodiversidade (Hui, 2020). Alternativas apontam para um *hall* de variantes inusitadas. Essas últimas, estrategicamente, dispersam a atenção.

As estratégias dinâmicas das tecnologias emergentes devem ser capazes de atualizar e inovar, de forma plural, as diversas esferas da sociedade contemporânea. A se colocar como situação complexa que se desdobram em sínteses, a ideia seria sobressaltar exercícios criativos e flexíveis que se (re)inscrevem a partir de um experimentar em Laboratório. Ou seja, o #Labtec_ procurar apoiar qualquer forma de produção tecnológica que infere na produção de subjetividade, bem como na produção de informação.

Dessa maneira, o decolonial pretende atender aos anseios de estudantes e docentes no contexto local do #Labtec_, provocando reflexão crítica sobre as experimentações tecnológicas desenvolvidas nesse Laboratório. O que resulta na produção de conteúdo para as redes sociais da internet. Por certo, uma comunicação decolonial, em sua intensidade de conexão, tenta abrir as portas para as mediações e buscar soluções criativas e flexíveis aptas a provocar a decolonização. As mediações hipermidiáticas implicam atenção entre a acessibilidade e a inclusão.

Referências

Aguiar, C. E. S. (2024). Imperativo decolonial e a desobediência epistêmica da comunicação. **Anais do 33º Encontro Anual da Compós**, p. 1-20. Disponível em: <https://compos.org.br/Anais>

Arruda, R. R. et al. (2024). Computação quântica: conceitos, negócios, disrupções e transformação digital. **REGIT**, Fatec Itaquaquecetuba, V. 21, n. 1, 67-83. Disponível em: <http://www.revista.fatecitaqua.edu.br/index.php/regit/issue/view/REGIT24> Acesso em: 17 fev 2025.

Canclini, N. G. (2021). **Cidadãos substituídos por algoritmos**. São Paulo: Edusp, 2021.

Canclini, N. G. (2016). **O mundo inteiro como lugar estranho**. São Paulo: EdUSP.

Citelli, A. (2015). Tecnocultura e educomunicação. **Rizoma**. Santa Cruz do Sul, v. 3, n. 2, p. 63-75, dezembro. Disponível em: Acesso em: 17 fev 2025.

Eagleton, T. (2021). **O sentido da vida**. São Paulo: editora Unesp.

Garcia, W. (2024). Desafios da comunicação digital: criatividade e flexibilidade. Texto Apresentado no **XI SIIMI – Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas**, Unifesp, Marabá-PA, 13-15 ago.

Gumbrecht, H. U. (2015). **Nosso amplo presente: o tempo e a cultura contemporânea**. São Paulo: editora Unesp.

Hui, Yuk (2020). **Tecnodiversidades**. São Paulo: Ubu.

Kaseker, M. P.; Vessoni, D. X. (2024). Relações interculturais na pesquisa em comunicação: uma abordagem decolonial. **Contemporânea**. Ufba, Salvador, v. 22, n. 1, p 1-18. Disponível em: DOI: 10.9771/contemporanea.v22i1.56700. Acesso em: 30 jan 2025

Maldonado-Torres, N. (2007). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. In: Castro-Gómez, S.; Grosfoguel, R. **El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global**. Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores, 2007. p. 127-167.

Meneghetti, F.K. (2011). O que é um ensaio-teórico? **RAC**, Curitiba, 15, 2, 320-332, Mar-Abr.

Santaella, L.; Kaufman, D. (2024). A Inteligência artificial generativa como quarta ferida narcísica do humano. **MATRIZES**, 18(1), 37-53. <https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v18i1p37-53>

SIIMI /prÁxis /2025

XII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

XII simposio internacional de
innovación en medios interactivos

XII international symposium on
innovation in interactive media

MAI

21-23

SP/BR

Agradecimento

Este texto faz parte da pesquisa *Comunicação, educação e tecnologia: estudos contemporâneos* (2023-2025) apoiada pela Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp [Processo 2022/14102-9]